

SPORT JURNALISTIKASIDA AXBOROT CHEKLOVLARI

Sarimsoqov Mansur Muxtarovich

O`zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Sport jurnalistikasi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Zamonaviy sport jurnalistikasi o'z mazmunini 1800 yillarning boshlarida gazetalarda chiqa boshlaganligi sababli topmoqda. Dastlab, sport vaqti-vaqti bilan ot poygasi va boksni qamrab oldi. E'tibor markazida voqeaning o'zi kamroq va ko'proq ijtimoiy kontekstda bo'ladi.

Kalit so`zlar: sport, jurnalistika, gazeta, ommaviy axborot vositalari, tadqiqot

Shimol va Janub o'rtasidagi ot poygalari va AQSh va Angliya o'rtasidagi boks janglari ijtimoiy elitaning katta qiziqishiga sabab bo'ldi. 1820-30 yillarda gazetalari uchun asosiy demografik maqsad ijtimoiy elita edi, chunki gazeta oddiy odam uchun juda qimmat edi. 20-asrga yaqinlashib, sport jurnalistikasining to'yinganligini oshiradigan bir qancha muhim o'zgarishlar yuz berdi asosiy oqim. Birinchisi penny press bu gazeta ishlab chiqarishning arzonroq va tabloid uslubiga imkon berdi. Gazetalar, shuningdek, tirajga ishonish o'rniga, ishlab chiqarish xarajatlarini to'lash uchun reklamadan foydalanishni boshladilar. Ushbu ikki omil maqsadli demografik ko'rsatkichni ijtimoiy elita yuqori sinfidan quyi-o'rta sinfga o'zgartirishga olib keladi.[2] Bir vaqtning o'zida Sanoat inqilobi tezlik bilan kengayib borayotganini yaratmoqda o'rta sinf mamlakat tarafidan tez rivojlanayotgan shahar rivojlanishiga o'tayotganlar. Maqsadli demografikaning o'zgarishi shuni anglatadiki, gazeta nashriyotlari ommaga ma'qul keladigan tarkibni qidirmoqdalar, shuning uchun ular sportga murojaat qilishdi. Ushbu o'zgarishlar, shuningdek, ommalashib borayotgan vaqtga to'g'ri keldi beysbol tez aylanib borayotgan "Amerikaning o'yin-kulgisi". The New York Herald gazetasi sportni doimiy ravishda yoritib boradigan birinchi gazetadir. 1883 yilda Nyu-York dunyosi sport bo'limiga ega bo'lgan birinchi gazeta edi. Keyingi davrda 1880-1920 yillarda nashrlarda sport yoritilishi juda ko'paygan.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 1880 yilda gazetadagi bo'sh joyning faqat .4 foizi sportga bag'ishlangan. 20-asrning 20-yillariga kelib bu ulush 20 foizga ko'tarildi. Shu vaqt ichida gazetalar asosan o'yinlarni namoyish etish orqali o'yinlarga va sport voqealarini qayta tiklashga e'tibor berishdi. Mahalliy nashrlar jamoaga tegishli bo'lgan barcha voqealarni kuzatib borish vazifasi yuklangan jurnalistlarni yollay boshlashdi. Bunga jamoa bilan sayohat qilish va futbolchilar bilan suhbatlashish kiradi. Jamoalar, shuningdek, maxsus bo'limlarni qurishni boshladilar matbuot qutisi stadionlarda matbuot uchun o'tirib, o'yin haqida yozuvlar yozish uchun. Texnologiya radio, televidenie va internet kabi yangi ishlanmalarni joriy etar ekan, sportni qamrab olishga asosiy e'tibor o'yin orqali o'yinni statistik tahlil qilish va o'yinchilarning asosiy qismlarini o'tkazishga o'tdi. Bu, shuningdek, keng jamoatchilik orasida sportning katta o'sishi bilan birlashtirildi. Futbol, basketbol va xokkeyning tobora ommalashib borishi nashr etilishi uchun ko'proq kontentni va qiziqqan o'quvchilarni nashr etishni anglatardi. Bu kabi jurnallarning yaratilishiga olib keldi Sport Illustrated, birinchi bo'lib 1954 yilda nashr etilgan, faqat sportga e'tiborni qaratgan birinchi nashrlardan biri edi. Sports Illustrated - bu o'sha paytda tashkil etilgan nashrlar jamoatchilikning sportga bo'lgan katta ishtahasidan foydalanmagan deb o'ylagan Genri Lyukrening ishi. Haftalik nashrlar bilan Sports Illustrated ko'proq klassik jurnalistik asarlarni yaratishga muvaffaq bo'ldi, chunki yozuvchilar tadqiqotchilarga va futbolchilar va murabbiylar bilan uzoqroq suhbat o'tkazishga ko'proq vaqt ajratishdi. Raqamli asr. Yangi ming yillikning boshidan bosma gazetalarining tiraji va reklama soni tez sur'atlarda pasayib bormoqda. Bu butun sanoat bo'ylab xarajatlarni qisqartirishga va ishdan bo'shatishga olib keldi. 1980 yilgi jurnalistlar bilan taqqoslaganda, hozirda ishchi kuchida 29 foizga jurnalist kam. Ushbu o'zgarishlar sport jurnalistikasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi, chunki Sports Illustrated va ESPN kabi nashrlar tarkibni qisqartirishi, narxlarni oshirishi va nashrlar sonini kamaytirishi kerak edi. bu ko'proq odamlarning obunani bekor qilishiga olib keladi. Bosma sport jurnalistikasining pasayishi Internet va raqamli sport jurnalistikasining kuchayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Raqamli sport jurnalistikasi gazeta sport jurnalistikasini to'ldiruvchi va raqib sifatida xizmat qiladi.

Raqamli sport jurnalistikasi 1990-yillarning o'rtalarida ESPN 1995 yilda birinchi veb-saytni yaratishi bilan boshlandi. Dastlab raqamli sport jurnalistikasi keng doiradagi mavzularni qamrab oldi, ammo vaqt o'tishi va Internet keng tarqalib borishi bilan bloggerlar va joylashuv va jamoalarga xos veb-saytlar bozorni egallay boshladi. Ushbu kichik veb-saytlarning aksariyati reklama uchun mablag 'ajratilganligi sababli obuna to'lovi olmagan. Iste'molchining bunday arzonligi va o'ziga xos tarkibdagi turli xil narsalarga kirish imkoniyatining ko'payishi bosmadan va raqamli raqamga o'tishga olib keldi. Shu bilan birga, raqamli kosmosda o'sib boradigan reklama daromadlarining ko'payishi bosma jurnalistikadan kelib chiqadigan zararlarni tenglashtirmadi. Kliklarni sanashning ahamiyati oshdi, chunki ushbu saytlar onlayn reklama beruvchilar tomonidan moliyalashtiriladi. Bu ko'p marta bosish uchun munozarali fikrlarni taklif qiladigan ko'plab qisqacha jurnalistik maqolalarga olib keldi. Sport mualliflari muntazam ravishda boshqa muxbirlarga qaraganda ko'proq muddat bosimiga duch kelishadi, chunki sport musobaqalari kunning oxirigacha va ko'plab tashkilotlar kuzatishi kerak bo'lgan muddatlarga yaqinlashadi. Shunga qaramay, ular yangilik jurnalistlari bilan bir xil vositalardan foydalanishi va bir xil kasbiy va axloqiy me'yorlarga rioya qilishi kutilmoqda. Ular biron bir jamoaga yon bermaslik uchun ehtiyot bo'lishlari kerak. Ijtimoiy-siyosiy ahamiyati. Sport hikoyalari vaqti-vaqti bilan o'yinlardan ustun turadi va ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega bo'ladi: Jeki Robinson buzish rang to'sig'i beysbolda bunga misol. Eng yaxshi sportchilarning giper kompensatsiyasi, ulardan foydalanish bilan bog'liq zamonaviy tortishuvlar anabolik steroidlar va boshqa, taqiqlangan samaradorlikni oshiruvchi dorilarva mahalliy va milliy hukumatlarga sport maydonchalari va tegishli infratuzilmani qurish uchun xarajatlar, ayniqsa Olimpiya o'yinlari, shuningdek, sportning yangiliklar sahifalariga qanday kirib borishini namoyish etadi. So'nggi paytlarda Kolin Kaeperniknamoyishi paytida tiz cho'kib politsiya tomonidan rang-barang odamlarga ko'rsatilgan adolatsizlikka norozilik milliy madhiya oldin uning futbol o'yinlari har xil va xilma-xil yoritishni yaratgan. Uning xatti-harakatlari uning munozarasini sport maydonidan va milliy miqyosda asosiy siyosiy ekspert sifatida qabul qildi va hattoki prezidentlar uning xatti-

harakatlari axloqini sharhlaydilar. Kaepernick o'zining yarim himoyachi sifatida pozitsiyasini ta'kidlaydi Milliy futbol ligasi unga o'z xabarini amalga oshirish uchun noyob imkoniyat beradi. Kaepernikning xatti-harakatlari abortdan tortib kollej sportchilarigacha pul tovon puli olishgacha bo'lgan ijtimoiy masalalarda o'z mavqeidan foydalangan holda sportchilar to'lqinini ilhomlantirdi. Ushbu fikrlarning jamoatchilikka etkazilishida sport jurnalistikasi muhim rol o'ynaydi. Muallif sportchi tomonidan taqdim etilgan xom kotirovkalardan hikoya yaratadi va bu minglab tomoshabinlarga e'lon qilinadi. Nashrda muallifning xolisligi bo'ladi va bu o'quvchiga etkaziladi (keltiring). Sport siyosiy munozaralar maydoniga tobora ko'proq kirib borar ekan, sport jurnalisti hozirgi paytda eng dolzarb mavzulardagi jamoatchilik kayfiyati ustidan tobora ko'proq kuchga ega bo'ladi.

Sport jurnalistikasining kelajagi

So'nggi o'n yil ichida ko'plab sport jamoalari foydalanishga o'tayotgani sababli, sport sohasida katta o'zgarish yuz berdi tahlil. Ushbu o'zgarishning katta sababi, o'yinda strategik qarorlar qabul qilish uchun analitikadan foydalanishning foydasi oshgani haqida ko'plab maqolalar chop etilishi bilan bog'liq. Har bir sport turida har bir misol haqida ma'lumot to'planganligi sababli, sport ma'lumotlarini tahlil qilish ko'paygan. Sport nashrlari endi keng ma'lumotga ega odamlarni yollamoqda statistika va matematika maqolalarni nashr etish uchun ushbu guruhlar olib boradigan tahlillarni batafsil bayon etish. Aktyorlarning ishlash sifatini o'rganish uchun yangi ko'rsatkichlar yaratildi. Metrikalar shuningdek, futbolchilar va jamoalarning reytinglarini tuzishda foydalanilgan. Kabi blog saytlari FiveThirtyEight mavjud bo'lgan ma'lumotlarni olib, sportga oid analitik og'ir maqolalar ishlab chiqaradigan to'la vaqtli analitik saytlar sifatida o'sishni boshladi. ESPN o'z shoularida "Sport fanlari" deb nomlangan segmentni amalga oshirdi, u erda har qanday sport yulduzlari kirib keladi, bu erda ilg'or tahlillar maydon ishiga qanday ta'sir qiladi.[10] Sportda analitikani qo'llash bo'yicha ko'pchilik tomonidan juda ko'p orqaga surish bo'ldi. Ko'pgina murabbiylar analitikani tor va katta rasmlardan bexabar sifatida tezkorlik bilan boshlashadi.

Yevropada

Jurnalistikada eng yaxshi yozuvchilarni jalb qiladigan sport hisobotlari an'anasi Viktorian Angliyasida sportni yoritishda kuzatilishi mumkin, bu erda bir nechta zamonaviy sport turlari, masalan, assotsiatsiya futboli, kriket, yengil atletika va regbi - avval tashkil etilgan va biz bugun tan oladigan narsaga o'xshash narsalarga kodlangan. Endryu Uorvik buni taklif qildi Qayiq poygasi jurnalistik yoritish uchun birinchi ommaviy tomoshabin tadbirini taqdim etdi. Musobaqa, har yili eshkak eshish o'rtasidagi voqea Kembrij universiteti va Oksford universiteti, 1856 yildan boshlab har yili o'tkazib kelinmoqda. Kriket, ehtimol, jamiyatdagi obro'li o'rni tufayli, yozuvchilarning eng nafislarini muntazam ravishda jalb qilgan. The Manchester Guardian, 20-asrning birinchi yarmida ish bilan ta'minlangan Nevil Kardus uning kriket muxbiri va musiqa tanqidchisi sifatida. Keyinchalik Kardus jurnalistikadagi xizmatlari uchun ritsar bo'lgan. Uning vorislaridan biri, Jon Arlott, chunki radioeshittirishlari tufayli dunyo miqyosidagi favoritga aylandi BBC, she'riyati bilan ham tanilgan edi. Birinchi London Olimpiya o'yinlari 1908 yilda shu qadar keng jamoatchilik qiziqishini uyg'otdiki, ko'plab gazetalar ushbu tadbirga eng taniqli yozuvchilarini tayinladilar. The Daily Mail hatto Sir ham bor edi Artur Konan Doyl da Oq shahar stadioni tugashini qoplash uchun Marafon. O'sha poyga dramasi shunday edi Dorando Pietri etakchilik paytida tugatish chizig'i oldida qulab tushdi, Konan Doyl taniqli italiyalikni ko'rish uchun ommaviy obuna kampaniyasini olib bordi, diskvalifikatsiya tufayli oltin medaldan mahrum qilingan va maxsus kumush kubok bilan taqdirlangan. Qirolicha Aleksandra. Va har yili o'tkaziladigan musobaqalarda jamoat xayoloti shu qadar yaxshi ushlandi Boston, Massachusetts va Londonda va kelajakdagi Olimpiadalarda aynan shu 26-milya 385-yard masofada ishlatilgan. 1908 yilgi Olimpiya marafoniva bugungi kungacha butun dunyo bo'ylab tadbirning rasmiy davomiyligi. London poygasi Politexnika marafoni va dastlab 1908 yilgi Olimpiya yo'li orqali qirol qarorgohi tashqarisidan sahnalashtirilgan Vindzor qasri Oq shaharga, birinchi tomonidan homiylik qilingan Sport hayotio'sha Edvardiya davrida ot sporti va tazikilar uchun pul tikish qog'ozi emas, balki keyingi yillarda paydo bo'lgan barcha sport tadbirlarini yoritishga intiladigan kundalik

gazeta edi. Ikkinchi jahon urushi. Radioning kuchayishi sport jurnalistikasini sport voqealarini jonli efirda yoritishga ko'proq qaratdi. Buyuk Britaniyadagi birinchi sport muxbiri va dunyodagi birinchi sport muxbirlaridan biri ingliz yozuvchisi bo'lgan Edgar Uolles, kim ma'ruza qildi Derbi 1923 yil 6-iyunda British Broadcasting Company. Fransiyada, L'Avto, salafi L'Equipe, 1903 yilda mamlakat bo'ylab har yili velosiped poygasini o'tkazishini e'lon qilganida, jamiyatning sport tarkibida bir xil darajada nufuzli rol o'ynagan. The "Tour de France" tug'ilgan va sport jurnalistikasining asosini yaratishda uning ahamiyati bugungi kunda ham etakchi chavandozda sariq forma kiygan qog'oz rangida aks etadi. L'Avto nashr etilgan (Italiyada Jirod 'Italiya shunga o'xshash an'anani o'rnatdi, etakchi chavandoz homiy gazeta bilan bir xil pushti rangdagi formani kiyib, La Gazzetta).

Matbuot qutisidagi sport yulduzlari

Ikkinchi Jahon urushidan so'ng, Britaniya milliy kundalik va yakshanba gazetalarning sport bo'limlari kengayishda davom etdi, shu paytgacha ko'plab qog'ozlarda alohida mustaqil sport bo'limlari mavjud edi; yakshanba kuni ba'zi tabloidlarda sport sahifalariga qo'shimcha bo'limlar mavjud, ular faqat oldingi kunning futbol hisobotlariga bag'ishlangan. Ba'zi jihatlariga ko'ra, bu ko'plab zamonaviy gazetalarning avvalgi amaliyotini almashtirdi, ular zamonaviy elektron ommaviy axborot vositalarining tezligini bosib o'tguncha - shanba kuni kechqurun shoshilib chiqadigan maxsus natijalarga olib keladi.

Kabi ba'zi gazetalar, masalan Sunday Times, 1924 yilgi Olimpiada 100 metrga chempion Garold Abrahamsyoki London Kechki yangiliklar sobiq kriket sardori Sirdan foydalangan holda Leonard Xatton, sobiq sport yulduzlarini ko'pincha sharpa yozilgan qalam ustunlariga yollash siyosatini qabul qila boshladi. Biroq, ba'zi bir shunday arvohli ustunlar tobora uning standartlarini akademik tekshirish mavzusiga aylanib borayotgan sport jurnalistikasining obro'sini oshirishga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi.

Ko'pgina "arvohli" ustunlarni ko'pincha Flot ko'chasida yoki viloyatlarda joylashgan mustaqil sport agentliklari boshqargan, ular sport yulduzini shartnoma bilan imzolagan va keyin o'z materiallarini turli nomlar qatoriga qo'shgan. Ushbu

agentliklarga Kechirim yoki Kriket bo'yicha hisobot agentligi, muntazam ravishda. tahrirlovchisini ta'minladi Wisden kriket almanax va Xeyters. Britaniyadagi sport yozuvi eng yaxshi jurnalist iste'dodlarini o'ziga jalb qildi. The Daily Mirror 'Piter Uilson, Xyu Makilvanni, birinchi navbatda Kuzatuvchi va so'nggi paytlarda Sunday Times, Yan Vulridrij ning Daily Mail va futbol yozuvchisi Brayan Glanvil, eng yaxshi tanilgan Sunday Times, va sharhlovchi Patrik Kollinz Yakshanba kuni pochta orqali yuboring, Yilning eng yaxshi yozuvchisi mukofotining besh karra sohibi. Ko'pchilik 20-asrning oxirida voqealar to'g'risida xayoliy xabar berishlari bilan mashhur bo'lib, mashhurlikka erishdilar: [iqtibos kerak] The Myunxen Olimpiadasidagi qirg'in 1972 yilda; Muhammad Ali Jangovar karerasi, shu qatorda uning 1974 yilgi chempionlik jangi Jorj Foreman; The Heysel stadionidagi falokat; mansabdagi eng yuqori va past ko'rsatkichlar Tiger Vuds, Jorj Best, Devid Bekxem, "Lester Piggott" va boshqa mashhur yulduzlar.

2007 yil mart oyida 75 yoshida vafot etgan Makilvanni va Vuldrijd ikkalasi ham tez-tez televizorda ishlashlarini ko'rgan martaba bilan shug'ullanishgan. Faoliyati davomida Vuldrij shu qadar mashhur bo'lib ketganki, u o'zi haqida xabar bergan sport yulduzlari singari, u ham xizmatlarni yollagan IMG, amerikalik tadbirkor tomonidan asos solingan agentlik, Mark Makkormak, uning ishlarini boshqarish. Glanvill bir nechta kitoblar, jumladan romanlar yozgan, shuningdek, unutilmas rasmiy filmni 1966 yilda Angliyada bo'lib o'tgan Jahon kubogiga yozgan.

Tergov jurnalistikasi va sport

1990-yillardan boshlab sportning tobora ortib borayotgan ahamiyati, uning global biznes sifatidagi ta'siri va Olimpiya o'yinlari va futbol bo'yicha jahon chempionatlari kabi tadbirlarni o'tkazishda ishtirok etadigan katta miqdordagi mablag'lar ham tergovchi jurnalistlarning e'tiborini tortdi. Sport jurnalistlari va ularning reportajlari sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlarning sezgirligi, shuningdek, Fleet Street-ning aksariyat gazetalar tomonidan kamayib borayotgan byudjetlar, bunday uzoq muddatli loyihalar ko'pincha televizion hujjatli filmlar ishlab chiqaruvchilaridan kelib chiqqanligini anglatadi.

Tom Bauer, uning 2003 yildagi sport kitobi bilan Buzilgan tushlar Angliya futbolini tahlil qilgan, bundan o'n yil oldin o'rnatilgan an'anaga amal qilgan Endryu Jennings va Vyv Simson Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tarkibidagi korrupsiyani o'zlarining bahsli tekshiruvlari bilan. Jennings va Simsonniki Uzuqlar lordlari sahnalashtirish atrofida yuzaga kelishi kerak bo'lgan janjallarni ko'p jihatdan bashorat qilgan 2002 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari Solt Leyk-Siti shahrida; Jennings Olimpiadaga oid yana ikkita kitobni va bittasini davom ettirar edi FIFA, jahon futbol organi. Xuddi shunday, mukofotga sazovor bo'lgan yozuvchilar Duncan Makki, ning Guardian va Stiven Douns Xalqaro yengil atletikada doping, sobit poyga va poraxo'rlik bilan bog'liq ko'plab mojarolarni 1996 yilgi kitobida ochib bergan, Yugurish qo'rqib ketdiyuqori darajadagi trek xodimi tomonidan sport jurnalisti hamkasbining o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan tahdidlar haqida hisobot taqdim etgan Kliff ibodatxonasi. Ammo bunday ekspozitsiyalarning yozilishi - "sho'rvaga tupurish" deb nomlanadi Pol Kimmage, sobiq Tour de France professional velosipedchisi, hozirda mukofotga sazovor bo'lgan yozuvchi Sunday Times - ko'pincha "mag'lubiyatga uchragan" muxbirlar talab qilganidek, sportchilar va mansabdor shaxslar bilan har kungi muomalalar zarurati bilan murosaga kelmaydigan begonaning qarashini talab qiladi. Sport kuchlarini xafa qilishda garovlar baland bo'lishi mumkin: 2007 yilda Angliya FA million funt sterling miqdoridagi shartnomasini Buyuk Britaniyaning qamrab olish huquqlari uchun almashtirishga qaror qildi Angliya kubogi va Bi-bi-sidan raqib ITV telekanallariga qadar Angliya xalqaro o'yinlari. Ko'rsatib o'tilgan sabablardan biri Bi-bi-sining spektakllarni juda tanqid qilgani edi Angliya futbol jamoasi.

Sportga oid kitoblar. Borgan sari sport jurnalistlari murojaat qilishmoqda uzoq muddatli yozuv, tarjimai hol, tarix va tergovni o'z ichiga olgan bir qator sport mavzularida mashhur kitoblarni ishlab chiqarish. Dan Topolski ning birinchi oluvchisi bo'lgan Yilning eng yaxshi sport kitobi Uilyam Xill 1989 yilda mukofot mualliflarini sport adabiyotidagi mukammalliklari uchun mukofotlashni davom ettirdi. Ko'pgina mamlakatlarning o'z milliyatlari bor sport jurnalistlari uyushmasi. Ko'pgina sport turlari, shuningdek, belgilangan jurnalistlar uchun o'z klublari va

uyushmalariga ega. Ushbu tashkilotlar sport maydonchalarida matbuotni ta'minlash standartini saqlashga, adolatli akkreditatsiya tartiblarini nazorat qilishga va sport jurnalistikasining yuqori standartlarini nishonlashga harakat qilmoqdalar.

Xalqaro sport press assotsiatsiyasi, AIPS, 1924 yilda Parijda bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlari paytida, Sporting Club de France shtab-kvartirasida, Parij o'yinlari matbuot boshlig'i Frants Reyxel va belgiyalik Viktor Boin tomonidan tashkil etilgan. AIPS qit'a sub-assotsiatsiyalari va milliy assotsiatsiyalar tizimi orqali ishlaydi va dunyodagi eng yirik sport federatsiyalari, jumladan, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi, FIFAning dunyoni boshqarish organi va IAAF, xalqaro yengil atletika tashkiloti. AIPSning birinchi nizomida quyidagi maqsadlar qayd etilgan:uning a'zolari assotsiatsiyalari o'rtasida sportni himoya qilish va ularning a'zolarining kasbiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish.barcha mamlakatlar sport jurnalistlari o'rtasida do'stlik, birdamlik va umumiy manfaatlarni mustahkamlash.a'zolar uchun eng yaxshi ish sharoitlarini ta'minlash.Ot poygasi uchun Horserace Yozuvchilar va Fotosuratchilar Uyushmasi 1927 yilda tashkil topgan, 1967 yilda qayta tiklangan va OAVning har bir tarmog'ida poyga jurnalistlari manfaatlarini himoya qiladi.Philips Stadionidagi matbuot xonasi, uy PSV Eyndhoven, matbuot anjumani oldidan Britaniyada Sport Jurnalistlari Assotsiatsiyasi 1948 yilda tashkil etilgan. Ikkita mukofotlash tadbirlari o'tkaziladi, har yili o'tkaziladigan Sport mukofotlari marosimi bo'lib o'tadi, unda britaniyalik sportchilar va ayollarning o'tgan yilgi eng yaxshi chiqishlari taqdirlanadi va britaniyalik Sports Journalism Awards mukofotlari sohasining "Oskarlari" , UK Sport homiyligida va har martda taqdim etilgan. Sport Yozuvchilar Uyushmasi sifatida tashkil etilgan bo'lib, 2002 yilda Professional Sport Fotosuratchilari Uyushmasi bilan birlashgandan so'ng, tashkilot o'z nomini yanada inklyuziv SJA deb o'zgartirdi. Uning prezidenti faxriy translyator va sharhlovchi hisoblanadi Ser Maykl Parkinson. SJA Britaniya sport ommaviy axborot vositalarini namoyish etadi Britaniya Olimpiya assotsiatsiyasiMatbuot bo'yicha maslahat qo'mitasi va ommaviy axborot vositalari talablari bo'yicha ko'rsatmalarga muhtoj bo'lgan, shuningdek, bir qator faoliyatlarda o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilishga intilayotgan yirik

tadbirlarni tashkilotchilariga maslahatchi sifatida ishlaydi. 2008 yil mart oyida, Martin Samuel, keyin bosh futbol muxbiri The Times, Britaniyaning yilning eng yaxshi sport yozuvchisi deb tan olindi, har qanday jurnalist birinchi marta ketma-ket uch yil sovrinni qo'lga kiritdi. Xuddi shu mukofotlarda, Jeff Stelling, Sky Sports telekanali uchinchi marotaba yilning eng yaxshi sport translyatori deb topildi, bu mukofot SJA a'zolari byulleteni tomonidan aniqlandi. Stelling keyingi yili yana ovoz oldi, qachonki Sunday Times 's Pol Kimmage beshinchi marta yil intervyu mukofotiga sazovor bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda, Indianapolisda joylashgan Milliy sport jurnalistika markazi sport media sohasidagi tendentsiyalar va strategiyani kuzatib boradi. Markazda Associated Press Sport muharrirlari ham joylashgan. So'nggi yillarda, sport jurnalistikasi o'z e'tiborini onlayn yangiliklar va press-reliz ommaviy axborot vositalariga qaratdi va Associated Press va boshqa yirik yangiliklar sindikatlashtirish xizmatlariga xizmat ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I. Prezident asarlari

1.1. Karimov I.A. "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi". Ma'ruza. 2010 yil 12 noyabrda

1.2. Karimov I.A Vatanimiz va xalkimizga sadokat bilan xizmat qilish oliy saodatdir-T.: "Uzbekiston", 2007

Qo'shimcha adabiyotlar

2.1. Abduxolliqov I. Televideniye rejissurasi, «Sado» gazetasi 2007 yil 11 yanvar.

2.2. Akbarov H. Kino-teledramaturgiya: nazariya va amaliyot T.: "Ilm ziyo", - 2006.

2.3. Karimov A., TV, ijodkor va zamon, T.: "Navro'z", 2004

2.4 Raxmatullayeva I. Televideniye va yoshlar: kecha va bugun, T.: Yangi asr avlodi, 2005.

V. Internet manbalar